

IDEAL GAZ VA UNING HOLAT PARAMETRLARI

Q.U.Tog'ayeva

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Umumiy fizika va qurilish muhandisligi” kafedrası katta laboranti,

togayevaqizlarxon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17256966>

Annotatsiya: Ushbu tezisda gaz molekulari Broun (1826 yil) kashf etgan qonunga asosan to'xtovsiz va tartibsiz issiqlik harakat qilishi haqida va birinchi marta bu nazariyani M.V.Lomonosov moddaning turli agregat holatlardagi xususiyatlarini tushuntirish maqsadida rivojlantirganligi haqida bayon etilgan. Namuna sifatida ba'zi masalalar ham yechilgan.

Kalit so'zlar: Dalton qonuni, Avogadro qonuni, ideal, Dalton gaz aralashmasi, kislorod, azot, vodorod, neon, argon, Mendeleev-Klapeyron qonuni.

Kirish. Keyinchalik molekulyar-kinetik nazariya, asosan, moddaning eng sodda agregat holatdagi, ya'ni gazsimon holatdagi xususiyatlarini tushuntirishga qo'llanildi. Biroq, molekulyar-kinetik nazariyaning asoslarini bayon qilishdan oldin, gazlar bo'ysunadigan empirik qonuniyatlarni ko'rib o'taylik.

Dalton qonuni. Biror hajmda bosimi P bo'lgan gazlar aralashmasi (masalan, kislorod, azot, vodorod, neon, argon va hokazolar) bor deylik. Bu hajmda, masalan, azotdan tashqari hamma gazlarni chiqarib yuboramiz. U holda bu gaz (ya'ni azot) aralashma egallab turgan barcha hajmni egallaydi va uning bosimi P_1 bo'ladi, bu bosim ana shu gazning parsial bosimi deyiladi. Gaz aralashmasi tarkibidagi biror gazning parsial bosim deb ana shu gazning hajmdagi boshqa gazlarni chiqarib yuborilgandagi bosimga aytiladi. Hajmni yana gaz aralashmasi bilan to'ldirib, so'ngra hajmdan ikkinchi gazdan (masalan, kisloroddan) boshqa hamma gazni chiqarib boramiz. U holda ikkinchi gaz barcha hajmni egallab, uning bosimi P_2 bo'ladi, bu ikkinchi gazning parsial bosimidir. Gaz aralashmasidagi boshqa gazlar uchun ham shunday jarayonni qo'llab, uchinchi gaz uchun P_3 to'rtinchi gaz uchun P_4 va xokazo parsial bosimlarini aniqlash mumkin.

1801-yil ingliz fizigi va kimyogari Dalton gaz aralashmasi bosimi bilan bu aralashmaga kiruvchi gazlar parsial bosimlari orasidagi munosabatni aniqladi, bu munosabat Dalton qonuni deb ataladi: gaz aralashmasining bosimi bu aralashmaga kiruvchi gazlarning parsial bosimlari yig'indisiga teng.

$$P = p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + \dots \quad (1)$$

Avogadro qonuni. Turli gazlar bilan olib borilgan tajribalar asosida 1811 yilda italyan olimi Avogadro uning nomi bilan atalgan quyidagi qonunni aniqladi: bir xil temperaturada va bosimda har qanday gazning kilomoli birday hajmni egallaydi. Normal sharoitda bu hajm

$22,42 \frac{m^3}{kmol}$ ($22,42 \cdot 10^3 l / kmol$) ni tashkil etadi.

Ideal gazning holat tenglamasi. Gaz jarayonlarida gaz holatining parametrlaridan biri o'zgarib qolib, qolgan ikkitasining o'zgarishi ko'p kuzatiladi. Bir vaqtda gazning hajmi ham, bosimi ham, temperaturasi ham o'zgaradigan eng umumiy jarayonlarini qaraymiz. Bunday jarayonlarni tasvirlovchi qonunni Boyle-Mariott va Gey-Lyussak qonunlarini birlashtirish yo'li

bilan 1834 yilda fransuz fizigi (Sankt-Peterburg temir yo'llar institutida ishlagan yillari) Klapeyron aniqlagan. Biror m massasi gazning holati V_1, p_1 , va T_1 parametrlar bilan xarakterlansin. Uni V_2, p_2 va T_2 parametrlar bilan xarakterlanuvchi boshqa holatga o'tkazamiz. Bu jarayonni quyidagi ikki bosqich bilan bajaramiz:

1. Dastlab izotermik ravishda temperatura ($T_1 = const$ bo'lganda) gazning hajmini V_2 qiymatgacha o'zgartiramiz, bunda uning bosimi p_1^1 ga teng bo'ladi.

2. So'ngra izoxorik (hajm $V_2 \approx const$ bo'lganda) gazning temperaturasi shunday T_2 qiymatgacha o'zgartiramizki, bunda uning bosimi p_2 bo'lib qolsin. Jarayonning birinchi bosqichi Boyle-Mariott qonuni bilan tavsiflanadi va shuning uchun

$$p_1^1 V_2 = p_1 V_1 \quad (2)$$

Bunda
$$p_1^1 = \frac{p_1 V_1}{V_2} \quad (3)$$

Jarayonning ikkinchi bosqichi Gey-Lyussak qonuni (3) bilan ifodalanadi va demak,

$$\frac{p_1^1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad (4)$$

bu formulaga p_1^1 ni (3.10) formuladan qo'yib, quyidagi munosabatini olamiz.

$$\frac{p_1 V_1}{p_2 V_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad \text{bundan} \quad \frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} \quad (5)$$

Binobarin, gazning berilgan massasi uchun $\frac{pV}{T}$ kattalik o'zgarmasdan qolar ekan.

$$\frac{pV}{T} = B = const \quad (6)$$

bu ifoda Klapeyron tenglamasi (qonuni) deb ataladi.

Klapeyron tenglamasining kamchiligi shundan iboratki, B doimiy kattalik turli gazlar uchun turlichadir.

Bu kamchilikni yo'qotish uchun 1875-yilda Mendeleev-Klapeyron qonuni ko'rinishini uni Avagadro qonuni bilan birlashtirib bir oz o'zgartiradi.

Buning uchun 1 kmol gazni ko'raylik va uning hajmini V_μ bilan belgilaylik. Bu holda Klapeyron tenglamasi quyidagi ko'rinishga keladi.

$$\frac{pV_\mu}{T} = B \quad (7)$$

Avagadro qonuniga asosan p va T ning bir xil qiymatlarida hamma gazlarning 1 kilomoli bir xil V_μ hajmini egallaydi, demak, B doimiy barcha gazlar uchun bir xil bo'ladi. B ning bu qiymatini R bilan belgilasak, u holda

$$\frac{pV_\mu}{T} = R \quad (8)$$

bo'lib, bu yerda R universal gaz doimiysi deyiladi. (8) formuladan

$$pV_{\mu} = RT \quad (9)$$

tengligi kelib chiqadi. Bu ifoda kilomol gaz uchun Mendeleev-Klapeyron tenglamasi (qonuni) deb ataladi. XBS sistemasida R ni hisoblaymiz.

$$R = \frac{pV_{\mu}}{T} = \frac{101325 \cdot 0,0224}{273} \cdot \frac{N}{m^2} \cdot \frac{m^3}{mol} \cdot \frac{1}{K} = 8,31 \frac{J}{mol \cdot K} \quad (10)$$

(10) formulani ixtiyoriy m massali gaz uchun yozsak:

$$pV = \frac{m}{\mu} RT \quad (11)$$

hosil bo'ladi.

(11) formula eksperimental gaz qonunlarini umumlashtirgani uchun uning umumiy formulasi, **ya'ni ideal gazning holat tenglamasi** deyiladi.

(11) formulani gazning zichligi ρ orqali ifodalaymiz:

$$p = \frac{m}{\mu V} RT \quad (12)$$

bunda $\rho = \frac{m}{V}$ ekanligini e'tiborga olsak, (12) formula quyidagi ko'rinishni oladi.

$$p = \frac{\rho}{\mu} RT$$

bundan gazning zichligini

$$\rho = \frac{p\mu}{RT} \quad (13)$$

formula bilan ifodalanishini olamiz.

Yuqoridagi qonuniyatlarni ba'zi masalalarni yechish metodik tizimini mustahkamlaymiz:

1. *Og'zi tiqin bilan zich berkitilgan shisha ichidagi bosim $t_1 = 7^{\circ}C$ temperaturada $p_1 = 1 atm$ edi. Shisha qizdirilganda tiqin otilib ketadi. Agar tiqin $p_2 = 1,3 atm$ bosimiga chidash bersa, shisha idishni qanday t_2 temperaturagacha qizdirilgan?*

<p>Berilgan: $t_1 = 7^{\circ}C \Rightarrow T = 280 K$ $p_1 = 1 atm$ $p_2 = 1,3 atm$ Topish kerak: $t_2 = ?$</p>	<p>Yechish: Shishani qizdirish izoxorik jarayon bo'lib, unga Sharl qonunini $\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2}$ formulasini qo'llash mumkin: bu yerda T_1 va T_2 - shishadagi havoning boshlang'ich va oxirgi $T_2 = \frac{p_2}{p_1} \cdot T_1$ absolyut temperaturalari. U holda</p>
	<p>Hisoblash: $T_2 = \frac{1,3 atm}{1 atm} \cdot 280K = \frac{1,3 \cdot 10^5 N/m^2}{1 \cdot 10^5 N/m^2} \cdot 280K = 364K$</p>

	Javob: $T_2 = 364 K$ $t_2 = 91^\circ C$
--	--

2. Hajmi $V = 1l$ bo'lgan idishda azot molekullari $27^\circ C$ temperaturada va $10^{-6} mm.Hg$ bosimida saqlanadi. Idishdagi azot molekullarini sig'imini aniqlang.

<p>Berilgan: $V = 1l = 10^{-3} m^3$ $T = t^\circ + 273^\circ = (27^\circ + 273^\circ)K = 300 K$ $p = 10^{-6} mm.Hg = 133,3 \cdot 10^{-6} Pa$ Topish kerak: $t_2 = ?$</p>	<p>Yechish: Idishning hajm birligidagi qismida $p = nkT$, $n = \frac{p}{kT}$ molekullar bor. Molekullar soni $N = nV = \frac{pV}{kT}$ $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$ - Bolsman doimiysi</p>
<p>Javob: $N = 3,22 \cdot 10^{13}$ ta</p>	<p>Hisoblash: $N = \frac{133,3 \cdot 10^{-6} Pa \cdot 10^{-3} m^3}{1,38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K} \cdot 300 K} = 3,22 \cdot 10^{13}$</p>

3. Idishda $\nu_{O_2} = 10^{-7} mol$ kislorod va $m_{N_2} = 10^{-6} g$ azot bor. Aralashmaning temperaturasi $t = 100^\circ C$. Idishdagi bosim $p = 10^{-3} mm.Hg$ ga teng. Idishning hajmini, kislorod va azotning parsial bosimini, idishning $1 cm^3$ hajmidagi molekullar sonini aniqlang.

<p>Berilgan: $\nu_{O_2} = 10^{-7} mol$ $m_{N_2} = 10^{-6} g$ $t = 100^\circ C \Rightarrow T = 373 K$ $p = 10^{-3} mm.Hg = 133,3 \cdot 10^{-3} Pa$ Topish kerak: $V, p_{O_2}, p_{N_2}, n - ?$</p>	<p>Yechish: $pV = (\nu_{O_2} + \nu_{N_2})RT$; $\nu = \frac{m}{\mu}$, 1) $V = \frac{(\nu_{O_2} + \frac{m_{N_2}}{\mu_{N_2}})RT}{p}$ -hajmi topish formulasi. 2) $p_{O_2} = \frac{\nu_{O_2} RT}{V}$, $p_{N_2} = \frac{\nu_{N_2} RT}{V}$ -parsial bosim. 3) $p = nkT \Rightarrow n = \frac{p}{kT}$ -hajm birligidagi molekullar soni.</p>
<p>Javob: $V = 3,163 \cdot 10^{-3} m^3$ $p_{O_2} = 98 \cdot 10^{-3} Pa$ $p_{N_2} = 35 \cdot 10^{-3} Pa$ $n = 2,58 \cdot 10^{13} cm^{-3}$</p>	<p>Hisoblash: $V = \left(\frac{10^{-7} + 3,57 \cdot 10^{-8}}{133 \cdot 10^{-3}} \cdot 8,31 \cdot 373 \right) m^3 = 3,163 \cdot 10^{-3} m^3$ $p_{O_2} = \left(\frac{10^{-7} \cdot 1,33 \cdot 10^{-3}}{10^{-7} + 3,57 \cdot 10^{-8}} \right) Pa = 98 \cdot 10^{-3} Pa$ $p_{N_2} = \left(\frac{3,57 \cdot 10^{-8} \cdot 1,33 \cdot 10^{-3}}{10^{-7} + 3,57 \cdot 10^{-8}} \right) Pa = 35 \cdot 10^{-3} Pa$</p>

	$n = \left(\frac{1,33 \cdot 10^{-3}}{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 373} \right) cm^{-3} = 2,58 \cdot 10^{13} cm^{-3}$
--	--

4. Gaz ballonida $m_1 = 0,08 kg$ kislorod va $m_2 = 0,4 kg$ argon bor. Aralashmaning bosimi $p = 1,0 MPa$, temperaturasi $T = 289 K$. Gazni ideal deb hisoblab, ballonning hajimini toping.

<p style="text-align: center;">Berilgan:</p> $\mu_1 = 0,032 \frac{kg}{mol};$ $m_1 = 0,08 kg$ $\mu_2 = 0,04 \frac{kg}{mol};$ $m_2 = 0,4 kg$ $p = 1,0 MPa$ $T = 289 K$ <p>Topish kerak: $V = ?$</p>	<p style="text-align: center;">Yechish:</p> $p = p_1 + p_2 \text{ - Dalton qonuni;}$ $p_1 V = \frac{m_1}{\mu_1} RT$ $p_2 V = \frac{m_2}{\mu_2} RT$ $V = \frac{RT}{p} \left(\frac{m_1}{\mu_1} + \frac{m_2}{\mu_2} \right) \text{ - hajmni topish formulasi.}$
<p>Javob: $\mu = 0,029 \frac{kg}{mol}$</p>	<p>Hisoblash: $V = \frac{8,31 \cdot 289}{10^6} \left(\frac{0,08}{0,032} + \frac{0,4}{0,04} \right) m^3 = 30 \cdot 10^{-3} m^3$</p>

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Boydedaev A., Habibullaev P. Bahromov A. Fizika. 9-sinf darslik. Toshkent: G'. G'ulom nomidagi NMIU, 2019 y. .
2. G'aniyev A. G, Avliyoqulov A. K. Fizika 10-sinf darslik. Toshkent: "NISO POLIGRAF" 2017 y.
3. Farberman B. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. Toshkent. 2001.130 b.
4. Pedagogik texnologiyalar fanidan o'quv-metodik majmua. Toshkent. TDPU, 2011 y. 198 b.
5. Azizxo'jaeva N. N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006 y. 160 b.